

(Memorias) Diplomado: Incidencia y planeación territorial para el buen vivir en contextos urbano – rurales.

KAVILANDO

CREADO: 11 JUNIO 2023

Por: REDIPAZ, KAVILANDO, USBMed.

José Fernando Valencia Grajales; Fabian Maso; Carlos Alberto Velásquez; Daniela Barrera Machado; Hendys Paola Guzmán; Laura Arango; Hernán Martínez; Fernando Zapata; Alfonso Insuasty Rodríguez

Desde noviembre de 2022 desarrollamos un proceso formativo modalidad de Diplomado con el fin de aportar en el fortalecimiento organizativo por la defensa del Derecho a la Ciudad en Medellín.

Hicimos énfasis en la Planeación Urbana, en esta oportunidad. En mayo de 2023 cerramos este proceso. Acá algunos insumos a modo de Memorias.

Medellín y su área metropolitana, se caracteriza una crisis humanitaria por el no trámite, por parte del establecimiento gubernamental nacional y local, de los reclamos y descontentos, fruto de los conflictos sociales y políticos en alta tensión territorial. Tales situaciones de orden social necesariamente permean la realidad cotidiana que pone en riesgo la integridad y las garantías sociales de las personas. Se suma a esto, la imposición de modelos de desarrollo expulsor que ha generado victimización en las comunidades, golpeando dignidad, a partir de la constante sensación de injusticia y desconfianza frente a la institucionalidad, que crece y ha estallado en contundentes manifestaciones de indignación social.

Considerando que la formación política para la participación en contextos de una paz participativa y transformadora se constituye en un eje central dentro de las condiciones sociales, en la expectativa de pensar alternativas y generar propuestas a las circunstancias del contexto social presente, se propone el diplomado en: “Incidencia y planeación territorial para el buen vivir en contextos urbano-rurales”, en perspectiva de reconocimiento, concientización y construcción de propuestas de cambio y transformación social y como espacio de consolidación de valores que conduzcan a una cohesión social y a la elaboración conjunta de planes de vida comunitaria y proyectos con énfasis territorial para el bien de todos y todas.

Hay un valor agregado que dejará el Diplomado y será el reconocimiento histórico realizado a partir del método de transformación social de la investigación acción participante que posibilitará la recuperación de la conciencia histórica, como sujetos orgánicos, producción sumamente valiosa que puede ser publicada digitalmente o en formato impreso, al igual que dará una agenda de acción para la construcción de nuevas iniciativas desde las comunidades.

Para los grupos articulados a REDIPAZ el diplomado se justifica desde su principio de considerar indispensable el estudio y la búsqueda de propuestas de solución a las problemáticas de la sociedad, con miras a la promoción integral de los derechos humanos.

Por esta razón generamos en la modalidad de diplomado, un espacio de reflexión e intercambio entre liderazgos sociales y comunidades académicas de Medellín y el Valle de Aburrá, que posibilitó la construcción y apropiación de conocimientos, herramientas y competencias relacionados con el territorio, la participación política, la exigibilidad, los planes de vida individual y colectivos, el diseño institucional, las rutas dadas de transformación social y política, la memoria histórica y la Paz Transformadora; orientado a fortalecer la reconstrucción del tejido social y al fomento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, en el marco una Política del cuidado, la defensa de la vida y del territorio.

Título	Ponente	Enlace hacia el video
Plan de Ordenamiento Territorial y participación comunitaria. ABC (1)	José Fernando Valencia vicerrector Investigaciones UNAULA	https://youtu.be/OtSehBBMivw
Plan de Ordenamiento Territorial y participación comunitaria. ABC (2)	Fabian Maso magister en Planeación Territorial	https://youtu.be/zDAeAKdMzS0
Tema: Plan de Ordenamiento Territorial y participación comunitaria. ABC (3) José	Fernando Valencia vicerrector de investigaciones UNAULA	https://youtu.be/5fc13hQ0wWE
Tema: Incidencia comunitaria en el POT. Comuna 8. Medellín.	Carlos Velásquez Magister en Planeación y líder comunitario. comuna 8 Medellín	https://youtu.be/SbgmaLpazZs
Tema: Cartografía y avalúa social. Herramientas de Planeación Territorial comunitaria. Medellín.	Hendys Paola Guzmán socióloga lideresa social comunitaria.	https://youtu.be/LHj-Q0LQPsw
Tema: Política Pública de Protección a Moradores y Víctimas del Desarrollo. Medellín.	Daniela Barrera Investigadora USB, Laura Arango investigadora Kavilando, Hernán Martínez Investigador UNAULA.	https://youtu.be/bA-ckpNcsw
Tema: Paz y Planeación Territorial. una experiencia desde las laderas.	Fernando Zapata líder comunitario y magister en Planeación Daniela Barrera Hendys Paola Guzmán Investigadora USB, Laura Arango investigadora Kavilando, Hernán Martínez Investigador UNAULA	https://youtu.be/xpfKfXhrSTM